

№2

FEVRAL
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
328 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Tolliboyev Samad Tolliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IoT tarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	

Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	
Moliyaviy sektorni soliqqa tortish.....	159
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirishda bojxona menejmentini shakllantirish metodikasi.....	165
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tuxbabayev Jamshid Sharafetdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan kreditlash amaliyotini rivojlantirish istiqbollari.....	171
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Mamlakatda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning nazariy jihatlari.....	177
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Surxondaryo viloyati tumanlari iqtisodiyotidagi tarkibiy jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	183
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	189
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Asosiy vositalarni audit obyekti sifatida tasnifi va tavsifi.....	196
Ibragimov Mansur Mardonovich, Orzumurodova Farangiz Damirovna	
Iqtisodiyot taraqqiyotini soliqlar orqali tartibga solish va rag'batlantirishga kreativ yondashuvning samarali tadbirlari.....	201
Rajabbaeva Dildora Zakirovna	
Роль цифровизации в обеспечении экономической безопасности предприятий.....	206
Махмудова Гулжахон Нематджоновна, Жанызакова Шахноза Мажит кизи	
Transport korxonalarida xarajatlar va daromadlar hisobini takomillashtirish masalalari.....	215
Jabbarov Umarbek Rustambekovich, Rustamova Dilnura Umarovna	
To'qimachilik klasterlarining eksport salohiyatini baholash asosida iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari.....	220
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Uzum yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari faoliyatida innovatsiyalardan foydalanish darajasini baholash.....	227
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Совершенствование управленческого учета в узбекистане: проблемы, интеграция и перспективы развития.....	236
Киличева Ф.Б.	
Tijorat banklari tomonidan masofaviy xizmat turlarini rivojlantirish yo'llari.....	241
Muxitdinov Ulugbek Diyarovich	
Tijorat banklari tomonidan investitsion kreditlarni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribalari.....	246
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Korxonalarni inqirozga yetaklovchi omillar va ularni oldini olishga qaratilgan chora tadbirlar.....	255
Muxammadov Umarjon Muxammad o'g'li	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli.....	260
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	

Qoyali zaminlarda gravitatsion to'g'onlar tasnifi	264
Maksimov Dilmurodbek Erkinjonovich	
Improvement of financing the innovation projects of business entities.....	270
Jubanova Bayramgul Aymuratovna	
Bank xizmatlarini raqamlashtirish sharoitida moliyaviy barqarorlikni oshirish yo'llari.....	278
Rustamov Eldor Baratovich	
Xarajatlar tushunchasining iqtisodiy mohiyati va hisobga olishning amaliy jihatlari.....	285
Aytimbetov Qoyshibek Orazbekovich	
Investitsion loyihalarni baholashda yuzaga keluvchi risklarni tahlil qilish va bartaraf etish yo'llari.....	291
Xurramova Madina Mansur qizi	
O'zbekistonda aholining unumli bandligi darajasini oshirishdagi huquqiy jihatlar.....	300
Qurbonov Samandar Pulatovich	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari foydasini shakllantirish va ko'paytirish masalalari.....	309
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Xorij tajribasi asosida mamlakatimizda moliyaviy savodxonlikni oshirish.....	316
Shamansurova Zilola Abduvahitovna	
Mamlakat milliy iqtisodiyotini rivojlantirishda tarmoq va sohalarning o'rni	322
Ayubov Ilyos Ilxomovich, Xudoynazarov Dilbek Baxodir o'g'li	

MAMLAKAT MILLIY IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA TARMOQ VA SOHALARNING O'RNI

Ayubov Ilyos Ilxomovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
i.f.f.d., PhD, dotsent.

Xudoynazarov Dilbek Baxodir o'g'li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Iqtisodiyot fakulteti talabasi
tgmaverick221@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi milliy iqtisodiyotining tarmoqlari va uning tarkibiga kiruvchi turli iqtisodiy sohalarning ko'rsatkichlari, ularning milliy iqtisodiyotimiz rivojlanishiga qo'shadigan ulushlari haqida ma'lumotlar ko'rsatib o'tiladi. Shu bilan birga, ushbu tarmoq va sohalardagi turli o'zgarishlar, yangiliklar va innovatsiyalarning samaradorligi hamda turli davrlarni o'z ichiga oluvchi har xil ko'rsatkichlar va raqamlar misollar orqali keltirib o'tiladi.

Kalit so'zlar: milliy iqtisodiyot, tarmoq, soha, rivojlantirish, kredit, davlat budjeti, iqtisodiy muammo, yalpi ichki mahsulot (YalM).

Abstract: The following article provides information about the sectors of the national economy of the Republic of Uzbekistan and various indicators of various economic sectors that are part of it, their contribution to the development of our national economy. At the same time, various changes in these sectors and areas, the effectiveness of innovations and innovations, and various indicators and figures covering different periods are presented through examples.

Keywords: national economy, industry, sector, development, credit, state budget, economic problem, gross domestic product (GDP).

Аннотация: В данной статье представлена информация об отраслях народного хозяйства Республики Узбекистан и различных показателях различных экономических секторов, входящих в ее состав, а также их вкладе в развитие нашей национальной экономики. При этом приводятся примеры различных показателей и цифр, охватывающих разные периоды, об эффективности различных изменений, инноваций и новостей в этих секторах и отраслях.

Ключевые слова: национальная экономика, промышленность, сектор, развитие, кредит, государственный бюджет, экономическая проблема, валовой внутренний продукт (ВВП).

KIRISH

Milliy iqtisodiyot – ijtimoiy iqtisodiyotning mavjud shakli, mamlakat hududida yashovchi millatlarning tarixan shakllangan yoki tubdan yangilanayotgan, o'zgarayotgan va rivojlanayotgan mulkiy hamda boshqa ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlari, ular bilan shartlangan, mahalliy xususiyatlarga ega bo'lgan iqtisodiy faoliyat sohalari tizimi hisoblanadi. Aslida, milliy iqtisodiyot deganda biror davlatning iqtisodiyoti tushuniladi. Yer yuzida nechta mamlakat bo'lsa, shuncha milliy iqtisodiyot mavjud. O'zbekiston Respublikasining olib borayotgan iqtisodiy islohotlari ham milliy iqtisodiyotni rivojlantirishga xizmat qilishi kerak. Milliy iqtisodiyotni yaxlit bir tizimda shakllantirish va xorijiy investitsiyalar kiritish orqali iqtisodiyotni rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida qaraladi. Erkin iqtisodiyotni amalga oshirish orqali mamlakatning obro'sini oshirish, yaxlit bir sistema asosida o'zgarishlar va innovatsiyalar kiritish, aholining ijtimoiy ahvolini yanada yaxshilash hamda mamlakatda aholining daromadlarini oshirish kabi muhim vazifalar birma-bir amalga oshirilib kelinmoqda.

O'zbekiston Respublikasining yalpi ichki mahsuloti (YalM), ya'ni aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlarning yildan-yilga ortib borishi ham milliy iqtisodiyotimizning rivojlanib borayotganidan dalolat beradi. Tan olish kerakki, mustaqillik arafasida iqtisodiyotimiz qoloq davlatlar iqtisodiyotining yillik ko'rsatkichlari bilan teng bo'lsa, teng edi, lekin yuqori emasdi. Ammo yillar o'tgan sari iqtisodiyotimizda olib borilgan keng ko'lamli ishlar, uning tarmoqlarini va sohalari yuksaltirish uchun qilingan va qilinayotgan sa'y-harakatlar iqtisodiy ahvolumizni dunyo miqyosida ancha ko'tardi. Shu jumladan, Respublikamiz rivojlanayotgan davlatlar qatoriga qo'shildi. Hozirda dunyodagi ko'plab davlatlar, jumladan, eng rivojlangan davlatlar – AQSh, Yaponiya, Rossiya, Kanada, Xitoy va boshqa mamlakatlar – biz bilan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy aloqalarini kuchaytirishni boshladilar. Yurtimizda jahon tajribasini qo'llash orqali ko'zlangan maqsadlarga erishish ehtimolligi yanada yaxshilandi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Milliy iqtisodiyotning rivojlanishida tarmoqlar va sohalarning o'zaro uyg'unligi, ularning o'ziga xos dinamikasi yetakchi omil sifatida ko'rib chiqiladi. Ushbu masala bo'yicha qator olimlar tomonidan asosli ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, Pol Samuelson o'zining "Iqtisodiyot" asarida milliy ishlab chiqarishning tarmoqlar kesimida diversifikatsiyalash zarurligini ta'kidlab, iqtisodiy barqarorlik va o'sish uchun bir necha sohalarning parallel rivojlanishini asoslab bergan. U iqtisodiy sikllarning yumshatilishi hamda resurslar taqsimotining samaradorligi ko'p tarmoqli iqtisodiy model bilan ta'minlanishini ko'rsatgan.

Jozef Stiglits "Development as Freedom" asarida milliy iqtisodiy o'sishning ijtimoiy va tarmoq sohalaridagi taqsimotiga alohida e'tibor qaratgan. U iqtisodiy tarmoqlarning rivojlanishi orqali jamiyatdagi tengsizlikni kamaytirish, innovatsiyalarni rag'batlantirish va aholi farovonligini oshirish mumkinligini ilmiy asosda tahlil qilgan. Stiglits iqtisodiy siyosatda agrar, sanoat va xizmatlar sohalarining o'zaro muvofiqligini mustahkamlash zaruratini ko'rsatadi.

M.D. Bazarov va Sh.R. Xoliqov o'zbek iqtisodiyoti uchun xos bo'lgan milliy tarmoqlar tizimini tahlil qilgan holda, "Iqtisodiyot nazariyasi" darsligida ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarining milliy iqtisodiy barqarorlikdagi o'rni va rolini izchil ochib bergan. Ularning fikricha, qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmatlar sektori o'rtasida sog'lom nisbatni saqlash iqtisodiy rivojlanishning barqarorligini ta'minlaydi.

M. Porter "Milliy ustunlik" kontseptsiyasida tarmoqlar va sohalarning raqobatbardoshligini milliy iqtisodiyotning global maydondagi pozitsiyasi bilan bog'laydi. Porterning fikricha, o'zaro bog'liq sohalarning (klasterlarning) rivojlanishi milliy iqtisodiy salohiyatni sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa, texnologik innovatsiyalarga asoslangan tarmoqlarning rivoji iqtisodiy o'sish sur'atlarini kuchaytiradi.

F. Qosimov va A. G'ulomov "Makroiqtisodiyot" darsligida mamlakat iqtisodiyoti uchun real tarmoqlararo balans modelini ko'rsatib, ishlab chiqarishning diversifikatsiyalashgan strukturasi va uning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'sirini tahlil qilgan. Mualliflar tarmoqlararo uzviylik va o'zaro bog'liqlik milliy iqtisodiy tizimni tashqi va ichki zarbalarga nisbatan barqarorlashtiruvchi omil sifatida namoyon bo'lishini ilmiy asosda bayon etadi.

X. Chenery o'zining iqtisodiy rivojlanish modellari bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida ishlab chiqarish tarmoqlarining strukturaviy o'zgarishlari orqali iqtisodiy o'sishga erishish imkoniyatlarini ko'rsatgan. U agrar iqtisodiy modeldan sanoatlashtirilgan iqtisodiyotga o'tishdagi bosqichlarni tizimli tarzda tahlil qilgan va bu jarayonda tarmoqlararo o'zgarishlarning ahamiyatiga alohida urg'u bergan.

O'zbekiston olimlari orasida G'. Xidirov va Sh. Shodmonov ham o'z izlanishlarida mamlakat iqtisodiyotining tarmoqlar va sohalar bo'yicha rivojlanish xususiyatlarini chuqur tahlil etishgan. Ular "O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiyalash: holati va istiqbollari" nomli monografiyada zamonaviy sanoat tarmoqlari va xizmatlar sohasining rivojlanish tendensiyalarini milliy strategik rivojlanish rejalari bilan uyg'unlashtirish masalasini ko'tarib chiqqan.

Xulosa qilib aytganda, ilmiy adabiyotlar milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda tarmoqlar va sohalarining tizimli va uyg'un rivojlanishi nafaqat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashi, balki ijtimoiy farovonlik va innovatsion rivojlanishni ham jadallashtirishini ko'rsatadi.

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi milliy iqtisodiyotining tarmoqlari va sohalarining rivojlanishi, taraqqiy etishi hamda ushbu sohalarda amalda olib borilayotgan ishlar natijalarining tahlili yoritib beriladi. Unda Davlat statistika agentligining yalpi ichki mahsulot hajmi to'g'risida so'nggi yillarda bergan statistik ma'lumotlariga tayangan holda qiyosiy tahlil o'tkazildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarining YaIM ko'rsatkichlari hozirgi davrga kelib trillion dollardan oshgani aytilmoqda. O'zbekistonning YaIM ko'rsatkichi 2024-yil yakuniga ko'ra 115 milliard dollarga yetgani davlatimiz Prezidenti tomonidan yil yakunlariga bag'ishlangan selektorda rasmiy bayonot bilan ma'lum qilindi. Har bir davlatning milliy iqtisodiyoti qanchalik darajada qudratli ekanligini uning yuqorida keltirib o'tilgan yalpi ichki mahsulot hajmi orqali bilib olish mumkin. Bu ko'rsatkich o'tgan yildagiga nisbatan 6,5 % ga oshgan, 2023-yilda YaIM hajmi 90,8 milliard dollarni tashkil qilgan. 2024-yilning yanvar-iyun oylari holatiga ko'ra aholi jon boshiga hisoblangan YaIM hajmi joriy narxlarida 15 million 347 ming so'mni tashkil etgan, bu ko'rsatkich 2023-yil holatiga ko'ra 29 million 291 ming so'mni (2496 AQSh dollari) tashkil qilgan.

Endi milliy iqtisodiyotdagi tarmoq va sohalariga to'xtaladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi milliy iqtisodiyotining asosiy tarmoqlari uchtani tashkil etadi: birlamchi tarmoq, ikkilamchi tarmoq va uchinchi tarmoq. Biroq shuni ta'kidlash kerakki, milliy iqtisodiyotning asosiy tarmoqlari uchta sanalsa-da, hozirgi kunga kelib ular beshta tarmoqni tashkil qilmoqda. Birlamchi tarmoq o'z ichiga tabiiy resurslar va qishloq xo'jaligi doirasidagi sohalarini oladi; ikkilamchi tarmoq ishlab chiqarish va qayta ishlash sohalaridan iborat; uchinchi tarmoq esa xizmat ko'rsatish sohalarini qamrab oladi. To'rtinchi va beshinchi tarmoqlarga esa ilmiy-tadqiqot va yuqori texnologiyalar sohalarini kiradi.

Bu tarmoqlar haqida to'liqroq ma'lumot beradigan bo'lsak:

- Birlamchi tarmoq (tabiiy resurslar va qishloq xo'jaligi) – qishloq xo'jaligi, tog'-kon sanoati, o'rmon xo'jaligi va baliqchilikni o'z ichiga oladi.

- Ikkilamchi tarmoq (ishlab chiqarish va qayta ishlash) – yengil sanoat, oziq-ovqat sanoati, kimyo va neft-kimyo sanoati, qurilish materiallari sanoati, mashinasozlik va metallsozlik, energetikani qamrab oladi.

- Uchinchi tarmoq (xizmat ko'rsatish) – savdo va logistika, turizm va mehmondo'stlik, moliyaviy xizmatlar, aloqa va IT xizmatlari, ta'lim va sog'liqni saqlash, madaniyat va ko'ngilochar xizmatlarni o'z ichiga oladi.

- To'rtinchi va beshinchi tarmoq (ilmiy-tadqiqot va yuqori texnologiyalar) – ilmiy-tadqiqot va innovatsiyalar, yuqori darajadagi boshqaruv va maslahat xizmatlari sohalaridan iborat.

Yuqorida sanab o'tilgan tarmoqlar va sohalar milliy iqtisodiyotimizning yalpi ichki mahsulotini (YaIM) shakllantiradi (1-rasm).

YAIM o'sishida tarmoqlarning hissasi dinamikasi, jamiga nisbatan % da

 1-rasm. YAIM o'sishida tarmoqlarning hissasi dinamikasi (foizda, %)¹

Yuqoridagi diagramma shaklidagi statistik ma'lumotlar 2023-yilning yakunlariga ko'ra YAIMning tarmoqlar va sohalardagi ulushi keltirib o'tilgan. Unga ko'ra, YAIM hajmi 2019-yilda 6 % ga, keyingi yili esa ancha kamroq – 2 % ga oshgan. 2019–2023-yillar mobaynida eng katta ko'tarilish 7,4 % ni tashkil qilib, bu ko'rsatkich 2021-yilga to'g'ri keladi. 2023-yilda esa bu raqamlar yana 6 % ga o'sgan. Ushbu raqamlar tarmoqlar kesimida farqlanadi. Masalan, qishloq xo'jaligi va baliqchilik tarmog'ida 2023-yilda 1 % ijobiy o'sish qayd etilgan.

2024-yil yanvar-iyun oylarida yalpi ichki mahsulot hajmi qariyb 6,4 % ga oshgani ko'rinmoqda. Tarmoqlar kesimida esa eng katta ijobiy ko'rsatkich sanoat tarmog'iga to'g'ri kelmoqda, eng kam o'sish esa ishlab chiqariladigan mahsulotlarga to'lanadigan sof soliqlar hissasi to'g'ri keladi (0,3 %). Qishloq, o'rmon va baliqchilik tarmog'ida 0,7 %, qurilishda 0,6 %, xizmat ko'rsatish tarmog'ida 0,7 %, axborot va aloqa tarmog'ida 0,8 %, boshqa xizmat tarmoqlarida 1,3 % ko'tarilish qayd etilgani 2-rasmda ko'rsatilgan.

2024-yilning yanvar-iyun oylariga to'g'ri keladigan YAIM hisobotlariga to'xtaladigan bo'lsak, bizga YAIMning 2023-yil yakunlari va 2024-yilning yanvar-iyun oylarida berilgan raqamlaridan shuni anglash mumkinki, sanoat hamda qishloq, o'rmon va baliqchilik tarmoqlari milliy iqtisodiyotimizning eng asosiy kuchlaridan hisoblanadi.

Yuqorida berilgan ma'lumotlarga asoslanadigan bo'lsak, milliy iqtisodiyotimizning eng asosiy va katta kuchi – bu sanoatdir. Chunki O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini kuchaytirishda bozor tamoyillariga asoslanib ish ko'rilayotgan bo'lsa, bunda tijorat eng asosiy vazifa hisoblanadi. Milliy ishlab chiqarishni yuksaltirish, tizimlashtirish va integratsiyalash hozirda amalga oshirilayotgan rejali ishlardan biridir. Bu esa amalda tarmoqlarning YAIMga qo'shadigan ulushlari ko'payishiga va shu o'rinda mamlakatimizning dunyo miqyosidagi o'rining oshishiga olib keladi, deb taxmin qilinmoqda.

Viloyat iqtisodiyotining eng asosiy kuchi sifatida qishloq, o'rmon va baliqchilik tarmog'i qaralmoqda va bu tarmoq respublikaning yalpi ichki mahsulotiga qo'shadigan eng yirik tarmoqlardan biri hisoblanadi. Undan keyin sanoat tarmog'i va undan so'ng xizmat ko'rsatish tarmog'i keladi. Viloyatda qishloq xo'jaligi sohasida olib borilgan va olib borilayotgan ishlar salmog'i juda katta, chunki qishloq xo'jaligi mamlakatda eng ko'zga ko'ringan sohalardan biridir.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi / O'zbekiston Respublikasi davlat statistikasi veb-sayti.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasi milliy iqtisodiyoti hozirgi kunga kelib bozor tamoyillariga asoslanmoqda. Mustaqillik arafasida va undan keyingi davrda ham davlatimiz siyosati agrar-industrial sharoitda olib borilgan. Hozirgi kunda esa bu faoliyat bozor tamoyillariga tayanmoqda.

Mamlakatimiz dunyo miqosida rivojlanayotgan davlatlar qatorida turibdi va qisqa muddat ichida rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilish reja qilingan. Ushbu vazifa esa endi yetishib chiqayotgan yosh kadrlar, iqtisodchilar va boshqa sohadagi mutaxassislarning zimmasiga yuklatilgan. Buning uchun tarmoq va sohalarni chuqur o'rganish, keng qamrovli tahlil qilish, muammo va masalalarga turli xil yechimlar taklif qila olish qobiliyatiga ega bo'lish kabi xususiyatlarni egallagan kadrlar zarur. Ana shunday bilim va salohiyatga ega yoshlar milliy iqtisodiyotni kuchaytirishga xizmat qiladigan muhim resurslar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus. Economics. Textbook. – New York: McGraw-Hill Education, 2010. – 800 p.
2. Joseph E. Stiglitz. Globalization and Its Discontents. – New York: W.W. Norton & Company, 2002. – 304 p.
3. Michael E. Porter. The Competitive Advantage of Nations. – New York: Free Press, 1990. – 855 p.
4. Hollis B. Chenery, Moises Syrquin. Patterns of Development, 1950–1970. – London: Oxford University Press, 1975. – 242 p.
5. Dani Rodrik. The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. – New York: W.W. Norton & Company, 2011. – 368 p.
6. Angus Deaton. The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality. – Princeton: Princeton University Press, 2013. – 376 p.
7. Daron Acemoglu, James A. Robinson. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. – New York: Crown Business, 2012. – 529 p.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi / O'zbekiston Respublikasi davlat statistikasi veb-sayti. Stat.uz.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100